

Thể diện (*)

Châu Chàng

Xóm Chim, 21-1-2025

Sự kiện lớn mùa xuân này của Xóm Chim là Bói Cá lập gia thất. Bói Cá nương nương tất nhiên là xinh đẹp, thùy mị, nét na. Nghe nói có thừa thông minh và kỹ năng để cùng ngài Bói Cá xây dựng tổ ấm.

Xóm Chim hoan hỉ. Như thế cũng đẹp mặt cả xóm. Nói gì thì ông Bói Cá cũng là triết gia của xóm. Triết gia mà nhà cửa không ấm êm thì các xóm khác chê cười, đâu còn mặt mũi nào mà tự hào với thiên hạ?!

Sadhu, sadhu! Rước tân nương về rồi, mọi sự tốt đẹp cả. Sao lại kết luận được thế? Ấy bởi mấy lẽ.

Thứ nhất, Bói Cá đi bắt cá rất sớm. Về rất muộn. Hẳn là muốn bắt được nhiều cá về phục vụ bữa ăn thịnh soạn cho tân nương.

Thứ hai, Bói Cá trông có vẻ gầy và tiều tụy hơn, nhưng nhanh nhẹn hơn. Bọn chim tám tác khen thời buổi này giảm cân thể hiện trách nhiệm với cả gia đình lẫn xã hội. Đúng là tấm gương của ông chồng mẫu mực!

Thứ ba, hơi khó giải thích, nhưng mà theo quy tắc “benefit of the doubt” thì vẫn là hỷ sự: Rụng lông. Ông Bói Cá rụng lông đuôi. Sau rồi rụng lông cánh. Cuối cùng tróc cả lông đầu. Suy nghĩ nhiều cho tương lai tốt đẹp mà rụng cả lông thì cũng đáng ngưỡng mộ!

Sadhu, sadhu!

Vậy đó, hết sức tốt đẹp. Phải vậy chứ, triết gia khai sáng phải là tấm gương soi sáng thể diện Xóm Chim.

Nhưng chuyện đời không suôn sẻ mãi.

Bọn chim rất tọc mạch, hay rình mò gần đây kháo nhau: Bói Cá nương nương mới sinh

trứng, bắt đầu ấp. Áp lực làm cho hạnh phúc không được vẹn toàn nữa.

Rồi lại có tay Cu Gáy nghe lỏm bảo bắt đầu chuyển pha sang cãi vã rồi, có hôm kéo dài cả giờ đồng hồ. Nhưng hang Bói Cá ở xa nên phải rình gần cửa mới nghe được.

Chiến sự căng thẳng hơn nữa, tay Éch thì thâm: Có bạo lực rồi. Lúc thì như cuồng phong. Có khi thì như động đất.

Chúng chim bàn nhau, nếu tiếp tục leo thang chiến sự, thể diện Xóm hồng mắt. Điều Xóm Chim lo sợ nhất đang xảy ra: Triết gia Xóm Chim đã hiện nguyên hình là tay vũ phu, sử dụng bạo lực để quản lý gia đình. Không chấp nhận được. Và sẽ làm mất thể diện cả Xóm!

Một Ủy ban Điều tra Vấn đề Bạo lực Gia đình lập ra để thu thập bằng chứng nhằm đưa ông Bói Cá ra cho Xóm điều trần. Tối thiểu thì điều tra minh bạch cũng lấy lại chút thể diện bằng việc cho thấy Xóm Chim có hành động văn minh, ngăn chặn bạo lực.

Ba thám tử tạm thời được phân công rình ở cửa hang Bói Cá. Khi thấy dấu hiệu rõ ràng sẽ phân công thu thập, canh gác cửa hang và cử đại diện đi báo Xóm tới cùng chứng kiến.

Đêm nay, tổ thám tử điều tra theo đúng kịch bản. Các thám tử chứng kiến cãi vã, đầu tiên còn có kiểm soát. Sau đó to tiếng dần. Tiếp đến, chướng phong bắt đầu tung ra. Gió thốc ra tận cửa hang. Cuối cùng tới cao trào, vách đất rung, nền đất rung... Ghê gớm thật, tay Bói Cá này quả là vũ phu, không ra thể thống gì cả!

Tới lúc này đại diện Xóm đã đủ, cả bày chim lên vào cửa hang để cùng bắt quả tang ông Bói Cá. Và họ đã tóm tại trận, nhưng lại hơi khác kịch bản.

Các đại diện Xóm Chim lại thấy ông Bói Cá đứng rúm rỏ một góc hang.

Bói Cá nung nung, thân hình to gấp 3, chẳng nói câu nào, cứ thế dùng mỏ mổ ông Bói Cá.

Nhát bỏ đầu tiên vào đuôi, ông Bói Cá giật tung người. Sau khi đứng vững lại, ông Bói Cá hét to làm vẻ giận dữ: – Hai con cá một bữa là đủ rồi, còn đòi gì nữa không?

Nhát bỏ tiếp theo vào lưng, ông Bói Cá lại giật tung người. Sau khi hết liêu xiêu, ông Bói Cá lại trừng mắt la lớn: – Bỏ bê việc ấp trứng, biết tội chưa?

Nhát bỏ thứ ba trúng đầu, ông Bói Cá lăn quay ra đất. Mặc dù không nhóm dậy được, ông Bói Cá vẫn vươn cổ quát to dững mãnh: – Không hy sinh lấy đâu ra hạnh phúc bền vững. Biết chưa?

Bầy chim kinh hãi nhìn cảnh tượng. Lòng ngài triết gia Bói Cá văng vãi tứ phía.

(*) *Ghi chú*: Bản tiếng Việt nguyên thủy của truyện “Face Saving” trong *Wild Wise Weird* [1].

References

[1] Vương, Q. H. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>